

Benefícios da hidroterapia no tratamento fisioterapêutico com idosos

Benefits of hydrotherapy in the physical therapy treatment of the elderly

Nadia Bentes dos Santos¹
Natália Gonçalves²

DOI: 10.5281/zenodo.10095142

Envio:06/11/2023

Aceite:10/11/2023

Resumo: Os programas de fisioterapia aquática têm sido frequentemente indicados como uma modalidade de atividade física para a população idosa em razão do ambiente ser seguro, menos sujeito a quedas e ter boa aceitação e adesão ao tratamento. O objetivo geral do estudo foi identificar quais as técnicas utilizadas na hidroterapia com pacientes idosos em tratamento fisioterapêutico. O estudo tratou-se de um estudo de revisão bibliográfica, com a pesquisa de artigos de 2015-2023 na Biblioteca Virtual em Saúde, indexados LILACS, MEDLINE e SCIELO. Concluiu-se que as técnicas fisioterapêuticas na hidroterapia trazem benefícios no tratamento dos idosos. Foi evidenciado que diferentes técnicas de hidroterapia em idosos, analisou-se como o tratamento hidroterapêutico influenciava na mobilidade e no controle postural dos idosos, no combate a quedas, equilíbrio e principalmente na qualidade de vida. Os estudos avaliados demonstraram como os benefícios a diminuição da dor, minimização do impacto articular e redução da rigidez, favorecendo assim a realização de exercícios de fortalecimento, equilíbrio e alongamento muscular.

Palavras-Chave: Fisioterapia. Hidroterapia. Idosos.

Abstract: Aquatic physiotherapy programs have often been indicated as a modality of physical activity for the elderly population because the environment is safe, less prone to falls, and has good acceptance and adherence to treatment. The general objective of the study was to identify which techniques are used in hydrotherapy with elderly patients undergoing physical therapy treatment. The study was a literature review study, with the search of articles from 2015-2023 in the Virtual Health Library, indexed LILACS, MEDLINE and SCIELO. It was concluded that physical therapy techniques in hydrotherapy bring benefits in the treatment of the elderly. It was evidenced that different hydrotherapy techniques in the elderly, it was analyzed how the hydrotherapeutic treatment influenced the mobility and postural control of the elderly, in the fight against falls, balance and especially in the quality of life. The evaluated studies demonstrated the benefits of reducing pain, minimizing joint impact and reducing stiffness, thus favoring the performance of strengthening, balance and muscle stretching exercises.

Keywords: Physiotherapy. Hydrotherapy. Elderly.

¹Nadia Bentes dos Santos, Docente do Curso Superior de Fisioterapia UNINORTE.

²ORIENTADORA: Especialista em neurofuncional- UNINORTE.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE- UNINORTE- Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro, Manaus-AM/CEP: 69020-030/ (92) 3212-5000

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento está associado à redução gradual da força e da função muscular, o que se deve, predominantemente, à redução do número de fibras musculares. Aponta-se que após os 50 anos de vida, a taxa de declínio da força muscular é de aproximadamente 8% a 15% por década. Além disso, homens e mulheres exibem o mesmo padrão de diminuição da força durante o envelhecimento. (PIANNA et al., 2019).

A fisioterapia tem um papel fundamental na reabilitação funcional desses indivíduos, visando à prevenção de quedas e a restauração de atividades funcionais baseadas em fundamentos práticos e científicos. Um dos recursos utilizados na fisioterapia para a reabilitação de idosos, destaca-se a hidroterapia que se refere à terapia realizada no meio líquido, que se utiliza de manuseios e técnicas específicas, com objetivo de promover ganhos que possam ser transferidos ao solo, gerando ganhos funcionais. (FRANCIULLI et al., 2015).

A hidroterapia é um recurso fisioterapêutico que utiliza uma piscina de água quente, como um agente de resistência para a execução de atividades terapêuticas. Atualmente, é notável o crescente aumento da utilização desta terapia no Brasil. Esta técnica leva em consideração as propriedades físicas da água como densidade relativa e gravidade, empuxo, megacentro, pressão hidrostática, água em movimento fluxo laminar ou turbulento, refração, tensão superficial e temperatura, utilizadas de maneira eficaz para melhorar a qualidade de vida do indivíduo. (MODESTO; VIEIRA, 2021).

Os exercícios físicos para os idosos podem resultar em efeitos benéficos para os mesmos, incluindo melhor qualidade de vida, manutenção da independência, a prevenção e o tratamento de doenças, contribuindo com menores queixas algicas que podem existir. As atividades que envolvem a fisioterapia aquática têm sido constantemente indicadas como uma modalidade de atividade física para os idosos por conta do ambiente abranger segurança, menos chances de quedas e tendo adesão ao tratamento. (SIQUEIRA et al., 2017).

Os princípios da fisioterapia aquática utilizam as propriedades hidrostáticas e hidrodinâmicas únicas da água para influenciar o movimento humano. A fisioterapia aquática, ou hidroterapia, demonstrou ser um tratamento eficaz para indivíduos pós-artroplastias de quadril e joelho, aqueles com dor lombar e acidente vascular cerebral. Dado o seu uso bem-sucedido em idosos com outras condições, a fisioterapia aquática tem potencial para ser um tratamento útil para idosos com diversas comorbidades. (TERRENS et al., 2020).

A hidroterapia apresenta vantagens terapêuticas para os indivíduos com limitações físicas e funcionais, pois é considerada uma forma segura de treinamento muscular, visto que

promove resistência multidimensional constante durante a realização dos movimentos com sobrecarga mínima nas articulações. Além dos benefícios de segurança, a fisioterapia aquática é uma alternativa atraente ao exercício convencional. (ALMEIDA et al., 2020).

As técnicas aquáticas são destinadas a melhorar o equilíbrio, para tratar doenças crônicas, como artrite, distúrbios nervosos e paralisia cerebral, pois a água fornece um excelente meio para indivíduos saudáveis e portadores de deficiência devido às suas características físicas de viscosidade, fluotabilidade, densidade, gravidade específica e pressão hidrostática. Além disso, quando submerso em água, a pressão hidrostática promove resistência igual a todos os grupos musculares e aumenta a entrada sensorial. Além disso, os elementos hidrodinâmicos da água, incluindo efeitos metacêntricos e inércia, são essenciais para a manutenção e restauração dos problemas apresentados pelo idoso. (HYUN et al., 2017).

A fisioterapia oferece recursos para auxiliar na manutenção da saúde do idoso, exclusivamente a hidroterapia, que ajuda a melhorar o bem-estar do mesmo, fortalece a musculatura, minimiza problemas de postura, aumenta a circulação sanguínea periférica, desperta a autoconfiança e independência, entre inúmeros benefícios.

Nesse contexto, o trabalho justifica-se de extrema importância para o profissional de fisioterapia, pois constantemente o mesmo exerce um papel imprescindível no tratamento fisioterapêutico de idosos, atuando em resultados melhores para a saúde do idoso. Portanto, por meio da temática abordada, espera-se contribuir como esse estudo, para que a incidência de problemas na população geriátrica venha a diminuir através da prevenção por intermédio das técnicas de hidroterapia.

O objetivo geral do estudo foi identificar quais as técnicas utilizadas na hidroterapia com pacientes idosos em tratamento fisioterapêutico. Pautado nos seguintes objetivos específicos: verificar os métodos utilizados na hidroterapia; descrever os tipos de métodos utilizados e demonstrar os benefícios da hidroterapia para idosos.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão de literatura. Para a realização do estudo foi feito um levantamento bibliográfico por meio de busca eletrônica nas bases de dados: e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) e SCIELO (Scientific Electronic Library Online), no período de agosto a novembro de 2023. Os termos utilizados nas bases de dados foram: “Fisioterapia”; “Hidroterapia” e “Idosos”.

Os critérios utilizados para inclusão dos artigos foram: artigos no idioma inglês, português e espanhol, artigos originais dos anos de 2015 a 2023.

Foram excluídos artigos que não estavam disponíveis na íntegra, artigos que não mostraram a eficácia do assunto referente aos benefícios das técnicas de hidroterapia no tratamento fisioterapêutico nos idosos.

Para proceder à pesquisa, primeiramente foram identificadas as palavras chaves, sendo colocadas nas bases de dados e em seguidas foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão. Os artigos foram filtrados, lidos, analisados e selecionados, apenas os que atendiam a todos os critérios.

Figura 1- Fluxograma de identificação e seleção dos artigos para revisão bibliográfica.

Fonte: Autoria Própria (2023).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante dos artigos revisados na literatura, o quadro abaixo (**Quadro 1**), apresenta os resultados do presente estudo, contendo os dados sobre título do artigo, autor/ano, tipo de estudo e seus respectivos resultados.

Quadro 1- Distribuição dos estudos segundo título, autor/ano, tipo de estudo e resultados.

TÍTULO	AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	RESULTADOS
Bad-Ragaz em pacientes idosos com doença de Parkison: uma revisão de literatura	SILVA, Maria Francisca Santos et al. 2022	Revisão bibliográfica dedutiva	A atuação da fisioterapia por meio das técnicas e dos protocolos clínicos hidroterapêuticos é crucial para recuperação de pacientes portadores de DP
Effects of aquatic exercises on postural control and hand function in Multiple Sclerosis: Halliwick versus Aquatic Plyometric Exercises: a randomised trial.	GURPINAR, Baris et al. 2020	Estudo simples-cego, randomizado e controlado	Os limites de estabilidade melhoraram significativamente em ambos os grupos ($p < 0,05$) e o grupo Hallw completou o teste em um tempo significativamente menor ($p < 0,05$). A destreza das mãos melhorou significativamente em ambos os grupos ($p < 0,01$). Após a análise intergrupos, o grupo Hallw apresentou melhora significativamente maior na destreza das mãos e nos limites gerais do escore do teste de estabilidade ($p < 0,05$).
A hidrocinesioterapia como tratamento para osteoartrite de joelho no paciente idoso	JESUÍNO, Geovana de Fátima et al. 2022	Revisão bibliográfica	Os estudos avaliados demonstraram como benefícios a diminuição da dor, diminuição no impacto articular e redução da rigidez, favorecendo assim a realização de exercícios de fortalecimento, equilíbrio e alongamento muscular.
Os benefícios da hidroterapia como tratamento da lombalgia em idosos: uma revisão bibliográfica	SCAIN, Jéssica 2021	Revisão bibliográfica	A reabilitação aquática difere do solo, além das propriedades físicas, ocorre a diminuição da ação da gravidade, permitindo exercícios tridimensionais, sem risco de quedas, facilita os exercícios de relaxamento e fortalecimento, em um ambiente agradável e de fácil socialização
Efeitos da fisioterapia aquática versus fisioterapia convencional no risco de quedas em idosos: ensaio clínico randomizado	SILVA, Christye Ramos et al. 2020	Ensaio clínico randomizado, estudo experimental	As atividades aeróbicas foram realizadas para ambos os grupos separadamente. No grupo aquático foram utilizados exercícios com terapia específica aquática, como controle de rotação de Halliwick e

			método do anel de Bad Ragaz, e no grupo convencional foram aplicadas técnicas fisioterapêuticas, abordando os conceitos de facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) e treino de mudança de decúbito.
The safety and feasibility of a Halliwick style of aquatic physiotherapy for falls and balance dysfunction in people with Parkinson's Disease: A single blind pilot trial.	TERRENS, Aan Fleur et al. 2020	Estudo piloto	Todos os grupos tiveram adesão acima de 85%. Não foram encontradas diferenças significativas dentro do grupo nos escores UPDRS-III, BBS ou mFES pós-intervenção para todos os grupos, mas o grupo aquático Halliwick melhorou significativamente no Mini BESTest pós-intervenção ($p = 0,011$, IC 95% -7,36,-1,31, $t(10) = -2,98$).
Envelhecimento ativo: o papel da fisioterapia na melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa: revisão integrativa	SILVA, Francisco Luis et al. 2019	Revisão integrativa de literatura	Possibilitou-se uma compreensão melhor da importância da fisioterapia na busca de um envelhecimento saudável e ativo

Fonte: Autoria Própria (2023).

Os resultados de Terrens et al. (2020), indicaram que a fisioterapia aquática, incluindo o estilo *Halliwick*, é uma opção segura de tratamento nessa população. Os efeitos colaterais mínimos para todos os participantes foram observados, e os participantes do grupo baseado em terra pareceram relatar mais fadiga em comparação com aqueles nos grupos de intervenção aquática. Observou-se que as propriedades hidrostáticas e hidrodinâmicas do meio aquático podem fornecer suporte para as articulações e auxiliar no relaxamento muscular dos idosos.

A pesquisa de Gurpinar et al. (2020), forneceu evidências de que o *Halliwick* é uma intervenção segura e eficaz para melhorar o equilíbrio e a destreza das mãos. Durante as sessões aquáticas, os participantes expressaram seu apreço e prazer, visto que a adesão ao tratamento foi alta, com apenas dois desistentes que não compareceram à avaliação final.

Adicionalmente, um estudo realizado por Silva et al. (2020), comparou as influências das técnicas fisioterapêuticas para idosos nos ambientes aquáticos. Os resultados mostraram que os mesmos melhoraram após a intervenção, indicando que o *Bad Ragaz*, promoveu efetivamente melhora da atividade muscular, através de suas diagonais, talvez por ter recrutado maior quantidade de fibras musculares, devido às condições oferecidas.

A hidrocinesioterapia é um recurso muito utilizado, principalmente como intervenção fisioterapêutica para tratamento da osteoartrite de joelho, pois a água possibilita exercícios que dificilmente são realizados em solo. Foi evidenciado que os exercícios aquáticos têm efeitos

mais relevantes sobre a dor e qualidade de vida do paciente idoso, promovendo melhora do equilíbrio dinâmico e redução de quedas. (JESUÍNO et al., 2022).

O método *Watsu*, remeteu a uma técnica de interação do corpo com a mente cuja essência derivou de movimentos rítmicos em espirais e rotacionais, completamente passivos, ofertando a sensação de leveza e paz ao paciente, desbloqueando canais de energia e conduzindo para um nível profundo de relaxamento. (SCAIN, 2021). Para a realização do método de *Watsu* recomenda-se fazê-lo com a água aquecida, pois é um meio ideal para liberar o corpo, flutuar, relaxar, assim, eliminando as tensões do corpo. (SILVA et al., 2019).

No estudo de Silva et al. (2022), observou-se em um estudo em grupo, com base em uma metodologia conjunta de exercícios específicos, que o desenvolvimento psicomotor em 58% dos pacientes foi melhorado nos primeiros 6 meses de tratamento: movimentação das articulações e diminuição do processo de demência. Os autores analisaram como o tratamento hidroterapêutico influenciava na mobilidade e no controle postural dos idosos.

5 CONCLUSÃO

Concluiu-se que as técnicas fisioterapêuticas na hidroterapia trazem benefícios no tratamento dos idosos. Os estudos avaliados demonstraram como os benefícios a diminuição da dor, minimização do impacto articular e redução da rigidez, favorecendo assim a realização de exercícios de fortalecimento, equilíbrio e alongamento muscular.

Destacou-se que as técnicas, mais utilizadas pelas fisioterapeutas, foram o método *Bad Ragaz*, *Halliwick*, Hidrocionesioterapia e *Whatsu* podem gerar resultados mais expressivos. Em suma, conclui-se que o mais eficaz no tratamento de idosos, seria um plano de tratamento individual, possivelmente com associação de técnicas, voltado para o alongamento, fortalecimento e relaxamento muscular, visando diminuição do quadro algico, amplitude de movimento e principalmente qualidade de vida aos pacientes. Entretanto faz-se necessário novas pesquisas pois foi encontrado escassas publicações abordando a temática.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Alexandre Daré et al. Efeitos de oito semanas de fisioterapia aquática na capacidade funcional em idosos com doenças crônicas não transmissíveis. **Salusvita**, Bauru, v. 39, n. 4, p. 1015-1029, 2020.

FRANCIULLI, Patrícia Martins et al. Efetividade da hidroterapia e da cinesioterapia na reabilitação de idosos com histórico de quedas. **Estudos Interdisciplinares do Envelhecimento**, v.20, n.3, p.671-686, 2015.

GURPINAR, Baris et al. Effects of aquatic exercises on postural control and hand function in Multiple Sclerosis: Halliwick versus Aquatic Plyometric Exercises: a randomised trial. **Journal of Musculoskeletal and neuronal Interactions**, v.20, n.2, p.249-255, 2020.

HYUN, Gyu et al. Effects of the Bad Ragaz Ring Method on muscle activation of the lower limbs and balance ability in chronic stroke: A randomised controlled trial. **Journal de Fisioterapia de Hong Kong**, v.37, 2017.

JESUÍNO, Geovana de Fátima et al. A hidrocinestoterapia como tratamento para osteoartrite de joelho no paciente idoso. **Revista Faculdades do Saber**, v.7, n.14, 114 9-1158, 2022.

MODESTO, Bruna dos Santos. VIEIRA, Kauara Vilarinho Santana. Benefícios da fisioterapia aquática em idosos com osteoartrose de joelho. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, São Paulo, v.7.n.10. out. 2021.

PIANNA, Bruna et al. Fisioterapia aquática no aumento da força muscular em idosas com doenças crônicas não transmissíveis: estudo piloto. **Fisioterapia Brasil**, v.20, n.3, p.348-356, 2019.

SCAIN, Izaquiel dos Santos Conceição. Os benefícios da hidroterapia como tratamento da lombalgia em idosos: uma revisão bibliográfica. **Unifasipe**, 2021.

SILVA, Cristye Ramos et al. Efeitos da fisioterapia aquática versus fisioterapia convencional no risco de quedas em idosos: ensaio clínico randomizado. **Fisioterapia Brasil**, v.21, n.3, p.253-264, 2020.

SILVA, Francisco Luis Cunha et al. Envelhecimento ativo: o papel da fisioterapia na melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa: revisão integrativa. **Revista UNINGÁ**, v.54, 2019

SILVA, Maria Francisca Santos et al. Bad-Ragaz em pacientes idosos com Doença de Parkinson: uma revisão de literatura. **Brazilian Journal of Development**, v.8, n.11, p.71912-71924, nov.2022.

SIQUEIRA, Alisson Felipe et al. Efeito de um programa de fisioterapia aquática no equilíbrio e capacidade funcional de idosos. **Saúde e Pesquisa Maringá**, v.10, n.2, 2017.

TERRENS, Aan Fleur et al. The safety and feasibility of a Halliwick style of aquatic physiotherapy for falls and balance dysfunction in people with Parkinson's Disease: A single blind pilot trial. **Plos One**, v.15, n.7, 2020.